

TÍTULO: LESÕES AUTOPROVOCADAS NO BRASIL ENTRE 2020 E 2024: PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

DOI: 10.5281/zenodo.17842618

AUTORES: MARA DAYANNE ALVES RIBEIRO, ROBERTA MAGDA MARTINS MOREIRA, MARIA DANDARA ALVES RIBEIRO, RAIMUNDO AUGUSTO MARTINS TORRES, FRANCISCO JOSÉ MAIA PINTO

INTRODUÇÃO: LESÃO AUTOPROVOCADA É DEFINIDA COMO QUALQUER ATO DE VIOLÊNCIA INTENCIONAL CONTRA SI MESMO, REPRESENTA UM IMPORTANTE INDICADOR DE SOFRIMENTO PSÍQUICO E PREJUÍZO À SAÚDE MENTAL. NO BRASIL, DADOS DO FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA INDICAM QUE, EM 2022, OCORRERAM EM MÉDIA 44 MORTES POR SUICÍDIO/DIA. A TAXA NACIONAL PASSOU DE 5 PARA 7,3 ÓBITOS/100.000, DE 2011 A 2022, ENQUANTO AS NOTIFICAÇÕES ENTRE JOVENS APRESENTARAM AUMENTO DE 29%. ESSES DADOS EVIDENCIAM A RELEVÂNCIA DE ANÁLISES EPIDEMIOLÓGICAS ATUALIZADAS PARA SUBSIDIAR ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO. **OBJETIVO:** CARACTERIZAR AS LESÕES AUTOPROVOCADAS NO BRASIL ENTRE 2020 E 2024 QUANTO AO PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA. **MÉTODO:** ESTUDO DESCRITIVO, RETROSPECTIVO E QUANTITATIVO, COM DADOS OBTIDOS ATRAVÉS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO (SINAN). FORAM INCLUÍDOS TODOS OS CASOS NOTIFICADOS COMO LESÃO AUTOPROVOCADA, NO PERÍODO DE 2020 A 2024. APÓS A COLETA, OS DADOS FORAM ORGANIZADOS EM TABELAS E REALIZOU-SE ANÁLISE DESCRITIVA COM CÁLCULO DE FREQUÊNCIAS ABSOLUTAS E RELATIVAS. POR SE TRATAR DE DADOS PÚBLICOS DISPENSOU-SE A APRECIÇÃO POR COMITÊ DE ÉTICA. **RESULTADOS:** NO PERÍODO ANALISADO OS REGISTROS DE LESÃO AUTOPROVOCADA TIVERAM PROGRESSÃO, COM DISCRETA REDUÇÃO EM 2024. AS MULHERES CONCENTRARAM 70% DOS CASOS CONFIRMADOS, ENQUANTO HOMENS REPRESENTARAM 30%. QUANTO À ESCOLARIDADE, 37,8% ESTAVAM IGNORADOS OU EM BRANCO. ENTRE OS VÁLIDOS, DESTACARAM-SE PESSOAS COM ENSINO MÉDIO COMPLETO OU INCOMPLETO (32,4%). AS FAIXAS ETÁRIAS MAIS AFETADAS FORAM 20–29 ANOS (30,5%) E 15–19 ANOS (20,2%). A RESIDÊNCIA FOI O PRINCIPAL LOCAL DE OCORRÊNCIA (83,3%), SEGUIDA DE VIA PÚBLICA (4,6%). QUANTO À DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA, O SUDESTE CONCENTROU 47,8% DOS CASOS, SEGUIDO POR SUL (19,9%), NORDESTE (17,8%), CENTRO-OESTE (10,3%) E NORTE (4,2%), REFLETINDO DESIGUALDADES NO ACESSO À SAÚDE MENTAL E NA QUALIDADE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. **CONCLUSÃO:** O PERFIL EVIDENCIA MAIOR VULNERABILIDADE ENTRE JOVENS, SOBRETUDO MULHERES, COM PREDOMINÂNCIA DE EPISÓDIOS EM AMBIENTE DOMICILIAR, NO SUDESTE DO BRASIL.

PALAVRAS-CHAVE: AUTOLESÃO; EPIDEMIOLOGIA; SAÚDE MENTAL.